

POLITICA ÎN MATERIE DE AZIL ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI AUSTRALIA: REPERE COMPARATIVE

Vitalie GAMURARI, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM

Aliona CIGULEA, doctorandă, USEM

ASYLUM POLICY IN THE EUROPEAN UNION AND AUSTRALIA: COMPARATIVE STUDY

The asylum policy is based on two important aspects – to act in accordance with the international commitments in the area of refugee rights and to protect the national security interest in the situation of illegal migration. This is one of the most burning issues at the moment, which rises discussions among the advocates of the need to respect the rights of refugees and those who plead for securing the territory of the state by severe, but reliable methods from their point of view.

Keywords: *asylum, refugee, asylum seeker, security, migration policy.*

Politica în materie de azil are la baza sa două aspecte importante – respectarea angajamentelor statului asumate la nivel internațional în domeniul asigurării drepturilor refugiaților și asigurarea interesului național de securitate în situația de migrație ilegală în masă. Această problemă este una din cele mai stringente la moment, care trezește discuții critice între adepții necesității respectării drepturilor refugiaților și a celor ce pledează pentru securizarea teritoriului statului prin metode dure, dar sigure în viziunea acestora.

Cuvinte-cheie: *azil, refugiat, solicitant, securitate, politică migraționistă.*

Introducere

„Primăvara arabă” declanșată odată cu revoltele ce au avut loc în Tunisia în primăvara anului 2011, a readus dezbaterile asupra unui subiect sensibil – cel al co-raportului dintre combaterea traficului de migranți, obligație a oricărui stat, în special ținută în fața propriilor cetățeni și, cel al necesității respectării angajamentelor statelor asumate pe plan extern în materie de azil și protecție a refugiaților. În mod tradițional, atunci când este discutată această chestiune, în centrul atenției sunt statele europene, în special Italia, Grecia, Spania, state ce sunt primele în calea migranților ce vin de pe continentul african. În acest context, statele „insulare”, cum sunt SUA, Marea Britanie sau Australia, sunt la prima vedere mai asigurate din punct de vedere al securității frontierelor sale. Totodată, UNHCR atrage atenția, că printre statele pe umerii cărora stă povara cea mai mare în acordarea ajutorului persoanelor refugiate și celor intern-deplasate, se enumeră nu statele bogate și prospere, ci dincontra – statele care au o situație economică departe de a fi capabilă să răspundă

unor provocări parvenite din partea valurilor de migranți, printre care se enumeră așa state cum sunt Pakistan, Turcia, Republica Democrată Congo.

Referindu-ne la conceptul statelor „insulare”, v-om aborda situația Australiei, încercând să facem o analiză a politicii sale în materie de azil din perspectiva evoluției acesteia, factori ce au influențat o asemenea abordare, dar și efectele produse pe plan intern și extern. Pentru a avea o imagine mai clară, v-om încerca să abordăm acest subiect în baza unei analize comparative a cadrului normativ ce reglementează politica de azil în Australia și în Uniunea Europeană. O asemenea abordare este binevenită și din perspectiva faptului că din ce în ce mai tari sunt vocile acelor politicieni care pledează pentru introducerea unor bariere nu doar de ordin juridic, dar și sub forme de diverse programe ce ar descuraja potențialii migranți să se îndrepte spre coastele europene, în special aceasta se referă la Grecia și Italia.

Analiza generală a politicii de azil în Uniunea Europeană

Criza migrațională cu care se ciocnește Uniunea Europeană în ultimul deceniu, duce la un rezultat, care se caracterizează printr-un număr crescând de respingeri a solicitărilor de azil din partea statelor membre. Unii califică aceasta ca „o mare inversare de la dreptul de azil contra celor exilați”, spun că regulile dreptului de azil discreditează exilații, în timp ce, conform acestor persoane, aceste reguli ar trebui să-i protejeze și afirmă că aceste fapte se înscriu într-o mișcare mai vastă de radicalizare a politicilor publice antimigratoare, ridicate apoi la nivel de naționalism xenofob în sistemele politice europene.¹

Alții spun că mai multe fenomene s-au acumulat pe parcursul istoriei, fapt ce explică o transformare a dreptului de azil, după spusele acestora într-un drept de refuz:

- colonizarea și decolonizarea prin care se caracterizează anii 1960 și 1970;
- politicile antimigratoare promovate în condițiile crizei economice din anii 1970;
- creșterea influenței partidelor de extrema dreaptă în anii 1980 și următorii;
- slăbirea ideologiilor și a partidelor de stânga în Europa în anii 1990;
- europenizarea politicilor migratoare la finele anilor 1990.²

Se cunoaște că anul 2010 era determinat ca an în care statele membre ale Uniunii Europene trebuiau să elaboreze definitiv și să pună în aplicare politica unică în materie de azil. Totuși, statele continuie să recepționeze azilul ca o politică națională și ca parte componentă a suveranității naționale. În calitate de exemplu putem aduce „deportarea” romilor români și bulgari din Franța și dialogul dur în acest context

1 A se vedea: Valluy Jérôme. Rejet des exilés. Le grand retournement du droit de l'asile. Editions Du Croquant, 20 janvier 2009 <http://www.reseau-terra.eu/article876.html#Présentation> (consultat la 12.10.2017).

2 A se vedea: Kountouris Nikolas. « La négociation de la politique européenne en matière d'asile. Enjeux, luttes et dynamiques institutionnelles ». Revue Asylon(s) n°4, mai 2008 <http://www.reseau-terra.eu/article768.html> (consultat la 12.10.2017).

dintre autoritățile de la Paris și Bruxelles. În plus, remarcăm un eveniment care a avut un ecou în viziunea noastră – reuniunea de la Bruxelles din 16 septembrie 2010, pe ordinea de zi a căreia figurau chestiuni ce țin de politica externă și cooperarea cu partenerii strategici ai Uniunii Europene – SUA, China, Rusia etc., care până la urmă s-a transformat într-un dialog privind corectitudinea autorităților franceze ce țin de deportarea romilor în România și Bulgaria.

Referitor la politica europeană de azil, remarcăm că cele patru instrumente legislative principale ale sistemului european de azil includ:

- directiva privind condițiile de acceptare a solicitanților (ianuarie 2003);
- directiva privind calificarea (aprilie 2004);
- directiva privind procedurile de acordare a statutului (decembrie 2005);
- regulamentul de la Dublin cunoscut sub denumirea de „Dublin II” (februarie 2003).

Șă ne referim la un subiect concret al politicii europene în materie de azil – procedura accelerată. În lista cazurilor ce autorizează refuzul la procedura accelerată sunt descrise opt situații clasate ca „diverse”, ipoteză deja menționată în actele anterioare care constituie preistoria dreptului Uniunii Europene și pusă în aplicare în statele membre și statele candidate:

- a) solicitantul, fără un motiv valabil, a dus în eroare autoritățile referitor la identitatea sau naționalitatea sa, prezentând date greșite sau invocând informații care ar fi putut influența decizia în sens favorabil;
- b) solicitantul n-a prezentat nici o informație care ar permite stabilirea cu o certitudine suficientă identitatea și naționalitatea sa și există motive serioase de a crede că solicitantul, cu intenție rea, a procedat la distrugerea sau deteriorarea actelor de identitate sau a titlurilor de călătorie care ar putea ajuta la stabilirea identității sau a naționalității sale;
- c) solicitantul a făcut intenționat declarații incorecte, ce prezintă interes pentru examinarea elementelor de probă în legătură cu cererea sa de azil;
- d) solicitantul a depus ulterior o cerere în care el n-a invocat nici o faptă nouă referitor la situația sa actuală sau la situația din țara sa de origine;
- e) cererea de azil a fost depusă cu întârziere fără a avea un motiv valabil, iar depunerea tardivă are drept scop tergiversarea sau împiedicarea executării unei decizii anterioare care ar antrena expulzarea sa;
- f) solicitantul nu și-a îndeplinit obligația de a coopera (prezentarea tuturor faptelor necesare și a elementelor de probă), nu s-a prezentat la întruniri, n-a răspuns la cererile privind prezentarea informației, a părăsit locul de trai fără a contacta autoritatea competentă într-un termen rezonabil;
- g) solicitantul nu s-a prezentat în termeni rezonabili la autorități, intrând sau prelungindu-și sejurul ilegal;
- h) solicitantul prezintă un pericol pentru securitatea statului membru sau a fost obiectul unei condamnări definitive pentru o infracțiune care constituie un pericol pentru comunitatea statului în cauză.

Prima dificultate ce rezultă din aceste dispoziții ține de determinarea autorității care își asumă responsabilitatea de a orienta solicitantul spre o procedură accelerată: care este organul care va controla acest proces și în baza cărui principiu va avea loc procedura în cauză?

Această liniște din partea directivei se explică prin unele divergențe nesoluționate: în Rezoluția Consiliului din 30 noiembrie – 01 decembrie 1992, autoritatea trebuia să fie „competentă și bine calificată în materie de azil și de refugiați”, în timp ce UNHCR în expunerea poziției sale în raport cu rezoluția în cauză, preconiza intervenția autorității competente în materie de refugiați.

Această propunere a UNHCR a fost negată de Consiliu în Rezoluția sa din 20 iunie 1995 privind garanțiile minime în procedurile de azil.

Accelerarea procedurilor nu era la moment definită: ea putea duce la proceduri foarte rapide, având în vedere complexitatea unor pretenții. UNHCR reamintește „cu cât procedura este mai accelerată, cu atât sporește riscul unor decizii eronate”.

O altă chestiune nesoluționată de proiectul directivei la care ne referim este nedeterminarea „motivului valabil” care ar justifica faptul că solicitantul a mințit la capitolul informației privind identitatea și naționalitatea sa. O asemenea poziție poate fi motivată inclusiv prin teama unor eventuale represalii asupra familiei sale. Un argument ar fi următoarea întrebare – care este numărul persoanelor ce au statut de refugiat și locuiesc legal cu acte de identitate false pe teritoriul statelor respective ani de zile? În așa caz, presupunem că această situație acceptată ca legitimă pentru refugiați nu va fi, din principiu, acceptată solicitanților de azil.³

În ce moment informațiile privind naționalitatea și identitatea au permis stabilirea acestora cu o „certitudine suficientă” și care sunt „motivele serioase de a crede” că documentele au fost distruse sau pierdute intenționat?

În ce moment o cerere de azil este depusă „foarte târziu” în cadrul unei proceduri de expluzare? Care sunt „posibilitățile suficiente” pe care acesta le depune? Și care sunt motivele valabile de a amâna depunerea unei cereri (art. 32 e și g)?

Ce ține de faptul că solicitantul n-a cooperat în timpul procedurii s-au n-a răspuns pozitiv întrunirilor și cererilor referitor la informații (art. 32 f), practicienii cunosc bine situația când solicitanții sunt deseori consultați de compatrioți mai mult sau mai puțin avizați, care le recomandă să nu spună adevărul în toate detaliile până la finele procedurii și că dificultățile lor considerabile de domiciliare nu le sunt imputabile, ce face neloială sancțiunea pe care o suportă.

Vorbind despre pericolul pentru comunitatea statelor membre a Uniunii Europene, menționăm că această noțiune care nu are nici un raport cu esența cererii, riscă să ducă la o examinare rapidă nejustificată.

3 A se vedea: Gamurari V. *Réflexions sur l'évolution de la politique en matière d'asile dans l'Union européenne : de la réglementation au niveau national au tel communautaire (II-ème partie)*. În : Studii Juridice Universitare. ULIM. № 3-4. Anul III/2010, p. 11-22.

Caracterul discreționar al acestor criterii crează condiții pentru neaplicarea Convenției de la Geneva, fiind în plus, precizat că nici un recurs nu este prevăzut contra deciziei de a orienta cererea spre procedura accelerată.

Regretăm în egală măsură, că unele contradicții între legislațiile naționale și principiile directivei, capătă o relevanță specială: așa, statele membre care la data intrării în vigoare a directivei aplicau dispoziții ce denotă țări terțe sigure ca procedură (art. 27) sau țări de origine sigure (art. 30-1 și 30-3), au obligația doar de a le notifica Comisiei. Totodată, aceste state pot menține proceduri speciale de admitere la frontieră (art. 35), ele pot deroga de la regula de autorizație de deplin, drept acordat în cadrul procedurii normale solicitanților care formează un recurs în raport cu decizia de determinare (art. 39-2).

Altfel spus, aceste state membre sau candidate care încă nu adoptase aceste măsuri restrictive puteau să se grăbească să o facă până la adoptarea directivei. Acest nou șantier comunitar era la moment o ocazie excepțională de a sintetiza *acquis european* la capitolul drepturilor fundamentale în materie de procedură.

Criterii ce determină politica de azil în Australia

„Insulele apar tot timpul în calitate de frontiere în fața lumii”, aceste cuvinte ale lui José Carlos LLOP caracterizează perfect atitudinea Australiei față de imigranți, atitudine rezumată într-o frază șoc, expusă în 2013: *No way you' ll make Australia Home*.⁴

În timp ce migranții fac marile titluri ale presei europene, a rămas practic fără reacție faptul că în alt colț al globului, în Australia, sunt ignorate marile principii de drept internațional. Respingând calificativul de azil, Canberra nu lasă nici o șansă migranților, devenind, astfel, un stat ce sfidează *de facto* unele norme de drept internațional.

Reamintim că acordurile internaționale oferă oricărei persoane dreptul la azil, la non-refoulement și la sejur provizoriu. Statele semnatare a Convenției de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatului, sunt astfel, obligate nu să acorde azil, ci să nu reîntoarcă solicitantul. Trebuie să constatăm astfel, că nerespectarea acestei obligații poate fi privită ca o încălcare a dreptului internațional.

Adevărul este că politica migraționistă australiană deseori se reduce la un singur cuvânt – externalizare. Organizarea este ușor dusă dincolo de insulă cu o repartizare de sarcini, procedură care permite Canberrei să se debaraseze complet de „problema” migranților. Pe lângă unele teritorii exterioare, cum este insula Christmas, Australia mai dispune încă de trei principali parteneri care externalizează azilul: Papua Noua Guinee, Nauru și Cambodja.

Chiar înainte de a ajunge, migranții sunt interceptați în largul coastelor australiene pentru a fi trimiși în Papua sau pe insula Nauru. Anume acolo ei depun solicitarea de

4 Droit d'asile, l'art australien de l'esquive. 17.02.2016 https://www.opinion-internationale.com/2016/02/17/droit-dasile-lart-australien-de-lesquive_40736.html (consultat la 12.10.2017).

azil. Pe perioada examinării dosarelor acestora, cea mai mare parte este încarcerată în centre de detenție repartizate pe mai multe insule în afara teritoriului australian. Ce ține de cei ce dobândesc statutul de refugiat conform criteriilor Convenției de la Geneva din 1951, aceștia nu vor avea sejur în Australia, existând posibilitatea de a fi trimiși în Cambodja.

Începând cu anul 2013, cele două state, în baza unui acord semnat între ele, ce prevede un schimb de bune intenții, Cambodja acceptă o mie de refugiați care au obținut azil în Australia contra unei sume de 28 mln de dolari australieni. Debarasarea de refugiați în baza unui acord bilateral, cooperarea australiano-cambodjiană sfidează principiile dreptului internațional de protecție a drepturilor omului, respingând în mod sistematic migranții în afara teritoriului său fără a se asigura de soarta acestora. Migranții își asumă riscurile majore, traversând Oceanul Indian în speranța de a găsi condiții mai bune de viață într-o altă țară, ajung într-o țară ca Cambodja, în care jumătate din populație trăiește la limita sărăciei. Chiar dacă autoritățile cambodjane pledează pentru „solidaritatea internațională” în apărarea acestui acord bilateral, fără a face referință la tranzacția financiară, mai multe voci se expun împotriva acestei cooperări în contextul în care Cambodja oferă refugiaților doar cele mai elementare condiții. Faptul că o țară săracă, în care nu se respectă drepturile omului, devine un refugiu, este în sine un lucru incoerent. În egală măsură, cooperarea australiano-cambodjiană a trezit reacții din partea comunității internaționale, inclusiv ONU, Human Rights Watch, care au criticat acest *envoi de cobayes*, după cum s-a exprimat Phil Robertson.⁵

Repartizare a sarcinilor pe mai multe insule, acord financiar, raționalizare economică, tratamentul azilului în Australia, toate acestea corespund mai degrabă unui interes îngust și egoist decât unui drept universal. Migranțul devine astfel produsul exportat cel mai bine pentru Australia. Cu această viziune economică și autoritară asupra azilului politic, țara sfidează complet acest concept.

Această istorie are și momente ce au fost apreciate pozitiv de instituțiile preocupate de problema în cauză. Astfel, în martie 2012, grupul pentru protecția drepturilor omului a salutat decizia Guvernului australian de a trata cazurile tuturor solicitanților de azil după același model, indiferent de căile pe care aceștia au ajuns în țară.

„Este o decizie foarte importantă pentru Australia” – a declarat coordonatorul național pentru refugiați al Amnesty International Australie, Graham Thorn, la 20 martie 2012.⁶ Astfel, începând cu 24 martie, solicitarea statutului de refugiat a solicitanților de azil fără acte, ce ajung pe apă, v-a fi examinată în aceeași formă ca și cele ale persoanelor ce ajung pe calea aerului. Această schimbare v-a stabili un termen unui sistem paralel, non-statutar, introdus în 2001, atunci când Guvernul fostului Prim-ministru John Howard stabilise excepții juridice pentru un număr mare

5 Idem.

6 Une procedure unique de demande d'asile en Australie <http://www.irinnews.org/fr/actualit%C3%A9s/2012/03/22/une-proc%C3%A9dure-unique-de-demande-dasile-en-australie> (consultat la 12.10.2017).

de teritorii, printre care și insula Christmas. Scopul era de a face mai complicată solicitarea de azil pentru unele categorii de refugiați.

La 11 noiembrie 2010, totuși, Înalta Curte a constatat că deciziile privind determinarea statutului de refugiat luate în cadrul acestei politici nu corespund principiului echității procedurale și contravine legislației australiene.

Astfel, constatăm că procedura de evaluare a obligațiilor de protecție pentru cei ce ajung pe calea maritimă în situații iregulamentare v-a fi identică cu cea aplicată solicitanților unei vize de protecție deja prezenți în țară.

În timp ce Uniunea Europeană continuie să caute un răspuns în fața migrațiilor ce traversează Marea Mediterană, Australia, din contra, a refuzat să primească refugiați în 2015 pentru o perioadă de 18 luni, punând în aplicare un nou sistem de combatere a traficului de migrați în afara teritoriului statului.

Puțin după ce a preluat puterea în septembrie 2013, Guvernul conservator a lansat cu ajutorul forțelor armate operațiunea *Sovereign Borders* pentru a descuraja refugiații să ajungă în Australia pe cale maritimă.⁷

Campania de comunicare a Guvernului intitulată *No way you'll make Australia Home*, a fost foarte controversată, dat fiind că reprezintă o politică dublă. Navele marinei australiene interceptează navele cu migrați, în special de origine siriană, irakiană, iraniană, somaleză și șri-lancheză, redirecționându-le spre punctul lor de tranzit, cel mai des spre Indonezia. Solicitanții de azil care ajung pe mare în Australia sunt amplasați în campusurile pentru deținere de pe insula Manus, în Papua Noua Guinee sau pe insula Nauru, în Oceanul Pacific.

Chiar dacă solicitarea lor este considerată legală în urma examinării dosarului lor, Canberra nu le autorizează instalarea în Australia. Unica opțiune care le este oferită este reîntoarcerea în țara de origine, viața într-un campus pentru deținere pe una din insule sau în Cambodja, țară săracă, cu care Australia are un acord în acest sens, după cum am menționat anterior.

În opinia lui Jane McAdam, specialist în dreptul refugiaților la Universitatea Noua Galia de Sud, modelul australian nu poate fi aplicat Uniunii Europene, dat fiind că Australia nu face parte dintr-un sistem regional pentru drepturile omului. Or, unele aspecte ale politicii sale ar fi considerate ilegale conform Convenției Europene a Drepturilor Omului.⁸ A propos, Națiunile Unite au condamnat Canberra, acuzând-o de încălcarea obligațiilor sale ce reiese din Convenția de la Geneva din 1951, reamintind că migrații au dreptul de a solicita azil. În plus, campusurile pentru deținere sunt criticate din motiv că au devenit teatru al numeroaselor abuzuri.

Apărătorii drepturilor omului critică la fel faptul că și copiii sunt privați de libertate. Conform Directoarei Human Rights Watch Australia, Elaine Pearson, ar fi dezastruos dacă Uniunea Europeană s-ar racorda la gestionarea *offshor* a refugia-

7 La politique d'immigration musclée de l'Australie: un modèle pour l'UE? 22.04.2015 <http://geopolis.francetvinfo.fr/la-politique-dimmigration-musclée-de-laustralie-un-modele-pour-lue-59093> (consultat la 12.10.2017).

8 Idem.

ților.⁹ În opinia dnei, politica australiană este impracticabilă, ea fiind caracterizată ca crudă, inumană, plasând persoana în condiții de izolare inacceptabile.

În ultimii ani, Australia a pus în aplicare un sistem de gestionare al refugiaților din ce în ce mai restrictiv, bazându-se, pe de o parte, pe externalizarea extremă, iar, pe de altă parte, pe privarea de dreptul de a depune solicitarea pe teritoriul său. Un model contraversat din punct de vedere al dreptului internațional, printre altele, încălcând principiul non-refoulement, garantat de Convenția de la Geneva din 1951.

O astfel de politică pune în evidență o discriminare față de migranții ce ajung pe insulă în mod iregular pe mare, fără careva documente. Într-adevăr, dacă cei ce ajung pe calea aeriană, însoțiți de o viză valabilă, pot depune o solicitare de azil, așteptând în detenție o perioadă nelimitată răspunsul din partea celor autorizați asupra dosarului său, atunci cei ce ajung pe cale maritimă, nu au asemenea posibilitate.¹⁰

Astfel, începând cu 2012, la fel ca în perioada operațiunii *Pacific solution* (2001-2007), solicitanții de azil, îndreptându-se cu barca spre Australia, sunt interceptați și sunt, fie reînțorși spre Indonezia sau Sri Lanca, fie trimiși pe insula Nauru sau insula Manus din Papua Noua Guinee, unde procedura de azil este externalizată. Această practică, cunoscută sub denumirea de operațiunea *Sovereign Borders*, a fost posibilă odată cu adoptarea a două acte normative, care determină că:

- insulele ce aparțin Australiei sunt excluse din zona migraționistă (2001);
- întregul teritoriu continental australian este exclus din zona migraționistă (2013).

Atenționăm, că zona migraționistă presupune teritoriul în care este posibil, pentru o persoană ce ajunge în lipsa unei vize valabile, să depună solicitare de azil pe loc.

Între timp, condițiile de viață pe insulele Nauru și Manus au fost denunțate de organizațiile internaționale, inclusiv de UNHCR. În comunicatul din 26.11.2013 se spune că solicitanții de azil transferați din Australia spre centre de deținere a solicitanților de azil din Nauru și din insula Manus, trăiesc în detenții arbitrare, în condiții ce nu corespund normelor internaționale. Mai mult, începând cu 19 iulie 2013, persoanele ce obțin statutul de refugiat în urma unei proceduri externalizate, sunt instalate, fie pe insulele numite, fie în țări terțe, cum ar fi Cambodja, dar nicidecum în Australia.

Un raport al Comisiei naționale de audit din 2014 arată că cheltuielile ce țin de detenție și procedură a solicitanților de azil ce ajung pe cale maritimă, au crescut cu 129 % în ultimii patru ani. Estimate la 120 mln dolari australieni în 2009-2010, cheltuielile au ajuns la peste 3 mlrd în 2013-2014.¹¹ În opinia lor, procedura de externalizare impuse Australiei are un preț de zece ori mai mare dacă ea s-ar fi derulat pe continent. Detenția pe insulă pentru un solicitant de azil costă 400.000 dolari contra 239.000 în cazul în care ar fi fost ținut pe continent.

Australia – de mai multe secole joacă același rol pe care SUA îl are în imaginația unui număr mare de migranți, veniți în special din Asia și Orientul mijlociu. Ea

9 Idem.

10 Australie. Les dessous d'un «modèle» <https://asile.ch/chronique/29920-2/> (consultat la 12.10.2017).

11 Idem.

reprezintă visul țării unui viitor mai bun. Realitatea, între timp, este cu totul alta, iar șocul riscă să fie dur.

Perioadă de 30 de ani (1973-2013), în care a fost promovată politica „Australia albă”, care favoriza venirea migranților europeni și impunerea unor obstacole pentru alții, a produs efecte semnificative asupra politicii în materie de azil a Australiei. Fostul Prim-ministru al Australiei, Kevin Rudd din partea laburiștilor, a promovat *Regional Resettlement Arrangement* la 19 iulie 2013. Acesta constă în blocarea celor ce sunt numiți *boat people* ajunși fără vize în Australia în centre de detenție amplasate în Papua Noua Guinee, în așteptarea ca dosarul lor să fie examinat. În schimb, Australia finanțează renovarea spitalelor și a universităților din Papua Noua Guinee. Acest acord este numit „soluția PNG”.¹²

Punerea în aplicare a acestor măsuri a fost imediat condamnată de mai multe asociații pentru protecția drepturilor migranților, iar din 26 iulie 2013, inclusiv de către Înalțul Comisariat al Națiunilor Unite, care s-a declarat „preocupat” de acest acord. În urma vizitelor în Papua Noua Guinee, UNHCR a constatat că cadrul juridic pentru recepționarea și tratarea solicitanților de azil, proveniți din Australia, prezintă lacune importante. Aceste lacune pot influența negativ și prejudicia psiho-social și fizic persoanele transferate, în special familiile acestora și copiii.

Soluția PNG este oficial prezentată de Guvernul Australiei ca o manieră de descurajare a migranților de a se angaja în traversarea oceanului și de a lupta contra rețelelor de trafic. Începând cu 2009-2013, au fost aproximativ 1.100 de persoane ce au decedat în drum spre Australia din cauza naufragiilor, conform ministrului pentru imigrație australian.¹³ Prin această nouă politică, migranții sunt convinși să abandoneze însăși ideea întreprinderii călătoriei, cunoscând din start că v-or fi reîntorși din teritoriu.

Din punct de vedere electoral, strategia lui Kevin Rudd vizează asigurarea cetățenilor australieni, din care o parte tot mai mare își fac griji de a nu fi invadați de așa numiții *boat people*, fenomen ce se observă timp de mai mulți ani, astfel, doar în 2013 numărul atingând cifra de 15.000.¹⁴ În viziunea extremei, acești migranți, de regulă foarte săraci și necalificați, sunt priviți ca sursă potențială de pericol: terorism, extremism religios, crimă organizată etc.

Pentru cei pe care RRA, în pofida tuturor impedimentelor nu-i descurajează, viitorul pare a fi unul sumbru. Într-adevăr, acordul indică clar că migranții plasați în centre de detenție, de exemplu, pe insula Manus, în Papua Noua Guinee, pot fi deținuți o perioadă nedefinită, timp în care dosarul său v-a fi examinat și acceptat de oficiul pentru refugiați. În cazul în care nu sunt acceptați, migranții sunt trimiși în țara de origine sau într-o țară terță care acceptă să-l primească.

12 Du non-droit d'asile en Australie <https://classe-internationale.com/2014/05/09/du-non-droit-dasile-en-australie/> (consultat la 12.10.2017).

13 Idem.

14 Idem.

Totodată, în așteptare, migrantul trebuie să se asigure cu multă răbdare. Condițiile de trai sunt destul de dure, după cum indică diverse organizații preocupate de protecția drepturilor refugiaților. Maleria lovește dur, numeroase cazuri de viol și de agresiuni sexuale au fost semnalate, iar alimentarea celor plasați lasă de dorit. Se estimează că în jur de 2.500 persoane trăiesc în aceste centre – bărbați, femei, copii, vârsnici – în familii sau în afara lor. Ei sunt privați de drepturile sale juridice, nu pot avea contacte cu avocații.

Supravegherea centrelor este oferită unor societăți private, care de regulă nu se grăbesc să ofere informație referitor la situația creată. G4S, întreprindere britanică, cu un personal de peste 600.000 de angajați în întreaga lume, este cea mai importantă în acest sens. Acest gigant al sectorului securității se află actualmente sub focul criticii asociațiilor umanitare, după ce în februarie 2014, o manifestare reprimată în mod violent de gardienii unui centru de pe insula Manus, a dus la moartea unui migrant iranian de 23 de ani, Reza Barati și peste 70 de migranți răniți. Circumstanțele nopții din 17 februarie nu sunt clare până în prezent, printre atacanți, după cum indică unii observatori, au fost mai mulți gardieni din rândul poliției locale, dar și locuitori care au descris situația creată, fără a fi posibil de a determina dacă aceste afirmații sunt adevărate sau false. Din punct de vedere juridic, faptul că centrul este dirijat de o întreprindere privată face dificilă o eventuală anchetă.

Încheiere

Studiul comparat privind politica în materie de azil a Uniunii Europene și a Guvernului Australiei ne permite să constatăm că politica promovată de Canberra ține în mare parte de interesul național al statului și al electoratului, venind într-o oarecare măsură în contradicție cu angajamentele asumate la nivel internațional, în special ceea ce ține de Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatului. Totodată, obiectivele urmărite în cadrul studiului respectiv nu țin doar de aprecierea nivelului de implementare a obligațiilor asumate la nivel internațional de un stat luat aparte. Acest studiu constituie un început al unei cercetări mai largi, care v-a avea drept scop determinarea factorilor ce duc la promovarea unei sau altei politici în materie de azil și de refugiați. Ne v-om axa și pe practica acumulată de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv pe acele contradicții care există între politica națională în materie de azil și politica comună a Uniunii Europene. Astfel, v-om încerca să identificăm factorii ce asigură sau descurajează implementarea standardelor și recomandărilor organizațiilor internaționale preocupate de protecția drepturilor omului, inclusiv a refugiaților ca o categorie aparte, în special UNHCR. O asemenea abordare ne v-a permite să răspundem, chiar dacă indirect, la altă întrebare importantă pentru dreptul internațional – calitatea de subiect de drept internațional al persoanei fizice. Cel puțin, v-om avea posibilitatea să susținem ideea precum că individul este beneficiar de norme de drept internațional, în baza analizei cadrului normativ ce reglementează statutul unei categorii de persoane, cea a refugiaților.

Lucrarea a fost prezentată la 21.10.2017.